

Cada vez que enseño aprendo algo nuevo - Greg Wilson

El cierre del primer club de Lectura de Metadocencia tuvo como invitado al autor del libro *Teaching Tech Together* (Enseñar Tecnología en Comunidad en español). En un intercambio profundo y abierto, indagamos sobre las razones para enseñar y los desafíos de la enseñanza online después de la pandemia.

¿Por qué escribiste el libro?

La primera pregunta que surgió en el encuentro para Greg Wilson fue *por qué escribir el libro Enseñar Tecnología en Comunidad* y la respuesta también es parte del proceso de aprendizaje: *"Este libro lo escribí porque necesitaba saber qué sabía y qué no sabía"*. Casi como un chiste pero transformándolo en una declaración de principios Greg cuenta que es un hombre blanco, de clase media que estudio en un país con muchos problemas resueltos y eso le otorga demasiados puntos ciegos sobre los que no puede escribir o hablar.

Lo que Greg espera que pase con el libro es que muchas personas, en muchos lugares del mundo le digan que hay otros contextos, otras realidades que no están representadas y que existen. *"La mejor manera de aprender*

sobre algo es poner la respuesta incorrecta en internet y esperar los comentarios”, dice Greg y agrega que eso hizo con el libro para que en encuentros como este podamos contarle sobre otras realidades.

La pandemia aparece casi de manera inevitable en la charla y es precisamente ese cambio profundo el que Greg espera que no pase desapercibido: *“Mi mayor temor ahora es que gobiernos, ministerios, escuelas, docentes, madres y padres pretendan simplemente volver a la realidad tal como era antes y no hacer un verdadero cambio”.*

En una larga lista de pendientes para analizar post pandemia aparecen la relación y los vínculos y cómo eso nos demanda repensar la enseñanza online y presencial. El acceso, el control, la evaluación, la conexión, son sólo algunos de los temas para analizar.

¿Por qué enseño?

Uno de los capítulos del libro que elegimos para este último encuentro es el que le da sentido a la obra y a la charla. La respuesta de Greg es categórica: *“Cada vez que enseño tengo que aprender algo nuevo”.* Ese concepto apareció en casi todas las respuestas de quienes participamos en el encuentro ante la misma pregunta: *“¿Por qué enseñamos?”*

- Priscilla – “Me encanta compartir lo que sé, sobre todo lo que puede ser útil para alguien.”
- Lupe – “Porque es la mejor manera de aprender más de algo que te gusta”
- Alejandra – “Enseño porque es la mejor manera de crecer y transformar el mundo en el que vivimos. Una forma constante de seguir construyendo.”
- Mónica – “Me hace feliz. Siento que puedo ayudar a la gente que lo necesita”
- Ana Laura Diedrichs – “Empecé a enseñar programación por “obligación” (trabajo) y ahora es por vocación. Creo que en cada clase aprendo algo nuevo y me permite crecer profesionalmente tanto con mis habilidades “blandas” como técnicas.”

- Laura – “Enseño porque me encanta compartir todo lo que he aprendido a través de mi experiencia, y porque intento transmitir a los demás la pasión por el cuidado del medio ambiente.”
- Estefania – “Enseño por muchos motivos: porque me gusta, me divierte, me desafía, me permite ayudar a otros, me enseña, me ubica, me da la oportunidad de compartir lo que se o las experiencias que tuve y pienso que pueden ser útiles para otras personas, me mantiene actualizada, en contacto con otros.”
- Jessica – “Enseño porque me gusta ayudar a otros a alcanzar sus metas y porque aprendo mucho mientras lo hago.”
- Ernesto – “Enseño, porque aprendo un montón enseñando.”
- Luis – “Enseño para aprender temas nuevos y transmitir contenido como me hubiera gustado aprender a mí.”
- Elio – “Enseño porque nunca aprendí tanto como cuando tuve que enseñar.”
- Pao – “Enseño porque la sorpresa y satisfacción de ver a alguien entender algo que no sabían antes es una de las cosas más emocionantes.”
- Fabiana – “Enseño porque me gusta facilitarle la vida a la gente ofreciéndole herramientas para que desarrollen mejor su trabajo.”
- Zulemma – “Porque nunca más encontré una forma diferente de compartir lo poco que sé.”
- Andrea – “Enseño porque hubo cosas que tuve que aprender sola y quiero ser esa persona que no tuve al lado.”
- Yanina - “Enseño porque la educación es la mejor herramienta que tenemos para mejorar la vida de las personas y reducir las desigualdades estructurales de nuestra sociedad. Porque no hay nada más lindo que ser parte del camino de alguien al descubrimiento de un conocimiento nuevo”

Pensando en otras ediciones del libro

La charla fue profunda y hubo muchas recomendaciones y sugerencias para Greg Wilson que seguramente se verán reflejadas en próximas ediciones del libro: la aplicación de las enseñanzas de Enseñar Tecnología en Comunidad en otros ámbitos, la comunicación y la vinculación con otros espacios, la necesidad de profundizar algunos conceptos y algunas áreas de enseñanza.

El encuentro tuvo como invitadas especiales a todas las personas que trabajaron en la traducción del libro: *Alejandra, Ana Laura, Lupe, Mónica, Silvia, Paola, Priscilla, Yanina y Zulemma* estuvieron presentes.

Ese trabajo es el que permitió que existiera este Club de lectura en castellano.

Sumado a esto, y alineado a los objetivos de accesibilidad de MetaDocencia, hubo traducción en vivo para que todas las personas que participaron pudieran disfrutar del intercambio, independientemente del idioma. Fue el

primer evento en el que sumamos esta posibilidad para disminuir la barrera del idioma.

Los participantes rescataron como muy positivo conocer al autor, la honestidad de las respuestas de Greg, la traducción en vivo que dió la posibilidad de que cada persona se exprese en el idioma que se siente cómoda y la oportunidad que se dió al grupo para expresar su opinion acerca de como se podría mejorar el libro.

El Club de lectura tuvo un cierre de lujo que cumplió con creces su objetivo primario: compartir experiencias y vivencias a partir del libro en español y plantear nuevas dudas y preguntas para buscar respuestas en futuras ediciones y encuentros.

¡Gracias a todos los que se sumaron a esta experiencia de Metadocencia!

Dentro de muy pocos días, pondremos a disposición la grabación de la charla completa con Greg Wilson en castellano y en inglés para que puedan disfrutarla de manera completa.